

Kjartaniske vers – Urmakeren, tekstilforhandleren, poeten, kalven og en overflod av menn ved navn John

pennenermektigere.no/kjartaniske-vers-urmakeren-tekstilforhandleren-poeten-kalven-og-en-overflod-av-menn-ved-navn-john

Kjartaniske vers – Urmakeren, tekstilforhandleren, poeten, kalven og en overflod av menn ved navn John

Sommeren 1827 bestemte John Williamson seg for å ta et modig sprang inn i fremtiden. Han ønsket å etablere sin egen bedrift. Williamson var tekstilforhandler. Han hadde funnet en flott eiendom. Den hadde en ideell beliggenheten for det han skulle i gang med.

Underskriften til John Williamson sammen med hans eget litt utydelige lakksegl

En annen John, klokkemakeren John Budgen, hadde arvet en eiendom etter sin nylige avdøde far. Eiendommen lå i Croydon like sør for London. Bygningene befant seg i High Street. High Street var en sentral og travel gate. Det var viktig å holde god aktivitet i de store lokalene. Eiendommen hadde gode økonomiske muligheter dersom de ble brukt fornuftig. Akkurat i denne perioden var det mindre travelt enn han kunne ønske seg. Budgen hadde derfor bestemt seg for å leie ut lokalene.

[Croydon](#) var da som nå et viktig handelssentrum. Allerede i 1276 fikk stedet rettigheter fra kongen for å holde et ukentlig marked. Croydon utviklet seg over tid til å bli en av de viktigste markedsbyene i nordøstlige Surrey. Midt i byen lå Croydon Palace. Fra sekstenhundretallet og frem til 1781 var Croydon Palace sommerboligen til erkebiskopen. Det ble besøkt av både geistlige og kongelige. Palasset ble solgt og ble en del av selve byen i 1781. Erkebiskopen flyttet til Addington Palace som også befinner seg i Croydon. Mellom 1807 og 1898 var Addington Palace hjemmet til seks erkebiskoper. John Budgen sin flotte sentrumseiendom, som han nå ønsket å leie ut, lå altså innenfor grensene til det gamle Croydon Palace. Det var ettertraktede bygninger han ville leie ut.

Seglet til Williamson er solid forankret med et vevet silkebånd. Det er overveldende kvalitet i alle deler av denne kontrakten

Budgen kom fra en lang rekke med urmakere. Både John selv, faren William og onkelen, som også het John, var dyktige i faget sitt. Alle befant seg likevel litt i skyggen av den mer kjente farfaren, den store urmakeren og klokkemakeren Thomas Budgen.

Både Williamson og Budgen var altså håndverkere. De hadde begge fullført læretiden i faget de tilhørte. Det hadde gitt dem mulighet til å bli tatt opp i et håndverkslaug som beskyttet både yrkene og titlene deres. John Williamson hadde på denne måten fått retten til å bære tittelen «Linendruper» (tekstilforhandler) og John Budgen hadde tilegnet seg retten til tittelen «Watchmaker» (klokke- og urmaker).

made the thirtieth — Day of August — one thousand eight hundred and twenty seven
 John Budgen of Croydon in the County of Surrey Watchmaker of the one part and John Williamson of the same place
 Linendraper of the other part. **Witnesseth** that in consideration of the Surrender of a former Indenture of Lease bearing date the
 twentyfirst Day of July one thousand eight hundred and seven whereby the Messuage or Tenement and premises hereinafter described and as
 intended to be hereby demised were leased by William Budgen deceased the Father of the said John Budgen to William Brown late of Croydon
 aforesaid Grocer deceased for a Term of years not yet fully expired the residue of which is now legally vested in the said John Williamson
 to be cancelled and made void AND of the yearly Rent hereinafter reserved and the Covenants and Agreements in these presents contained
 and performed. **Do** the said John Budgen, **Doth** demised leased and to farm letten and by these presents. **Doth** demur lease and
 in the High Street in the Town of Croydon aforesaid with the yard and Appurtenances therewito belonging now in the Tenure or Occupati
 Croydon aforesaid North upon a Messuage or Tenement and premises late in the Occupation of Jane Moore Widow and now of William Ha
 and now of John Keates Grocer. **Together** with all Ways paths passages Waters Watercourses Rights easements profits privileges us us a
 ng or in any wise appertaining or therewith used occupied or enjoyed. **To have and to hold** the said Messuage or Tenement and ad
 John Williamson his Executors Administrators and assigns from Michaelmas Day now next ensuing for and during and unto the
 id. **Shielding and saving** therefore yearly and every year during the said Term unto the said John Budgen his heirs and
 re and clear of and from all deductions and Avancements whatsoever by even and equal half yearly payments, that is to say, **42**
 made on Ladyday next ensuing the date of these presents. **And** the said John Williamson for himself his Executors Administrators
 ministrators and assigns in Manner following, that is to say, that he the said John Williamson his Executors Administrators and assigns
 resaid yearly reserved rent or sum of fortytwo pounds of lawful Money aforesaid on the Days and times and in Manner herebefore
 respect of any Taxes Rates or Assessments whatsoever already taxed rated or assessed or hereafter to be taxed rated assessed or
 of or on the said John Budgen his Heirs or assigns in respect thereof. **And also** that he the said John Williamson
 aring the said Term well and truly bear pay and discharge all and all Manner of Taxes Charges Rates Assessments
 liament or otherwise howsoever upon the said Messuage or Tenement and premises or on the said John Budgen his
 s and charges well and sufficiently repair uphold support sustain amend and keep the said Messuage or Tenement
 s and Buildings which shall at any time hereafter during the said Term be erected built or set up thereon in b
 rents whatsoever and also glaze pave scowr cleande empty amend and keep all the Glass Windows Pavements cov
 time and at all times hereafter during the said Term when where and as often as need or Occasion shall requi
 be and every part thereof with the Appurtenances ana all such Erections and Buildings as shall be built or set
 ed glazed paved amended and kept as aforesaid will at the Expiration or other sooner determination of this dem
 is or assigns And in case any alteration shall be made in or to the said Messuage or Tenement and Premises with
 determination thereof shall be disapproved of by the said John Williamson his Executors Administrators and assigns with

Ser du nøye etter er både John Budgen og John Williamson nevnt med sine yrkestitler

Budgen hadde tilbudt å leie ut eiendommen til Williamson i 21 år. De hadde blitt enige om en årlig leie på £42. Det tilsvarer omtrent 60.000 norske 2022 kroner. Leien skulle betales to ganger årlig med den ene halvparten på [Ladyday](#) (25. mars) og den andre på [Michaelmas Day](#) (29. september). I følge kontrakten påtok Williamson seg også en lang rekke nøye spesifiserte forpliktelser. Det skulle holdes orden på vasker, avløp, takrenner, vinduer og alt annet som skulle til for å holde eiendommen i samme stand som da leiekontrakten ble inngått. 30. august 1827 ble leieavtalen signert med advokaten Geo Penfold Esquire som vitne. Avtalen skulle vare til samme dato i 1848.

Beskrivelsen av eiendommens plassering er i seg selv interessant. Det står i kontrakten at eiendommen grenser mot øst til High Street i Croydon, mot vest til Middle Street, mot syd til naboen Jane Moore, som var enke etter William Moore, og mot nord til naboen William Brown som var etterfølgeren til kjøpmannen John Keats (nok en John).

John Keats er i hvert fall nevnt

Jeg tror ikke det her er snakk om den berømte poeten [John Keats](#), men det vekker nysgjerrighet at to personer ved med samme navn befant seg innen en times reise fra hverandre på omtrent samme tid. Poeten John Keats døde i 1821. Han ble etter sin død kjent og hyllet som en av verdens store poeter. I sin levetid ble flere av hans verk sterkt kritisert og beskrevet som uegnet for kvinner. Poeten John Keats døde i Roma av tuberkulose og ble begravet der. Han visste han kom til å dø og hadde planlagt hva som skulle stå på gravstenen. Keats døde ung, bare 25 år gammel, og på gravstenen står det følgende:

This Grave contains all that was Mortal, of a YOUNG ENGLISH POET, Who, on his Death Bed, in the Bitterness of his Heart, at the Malicious Power of his Enemies, Desired these Words to be engraven on his Tomb Stone – Here lies One Whose Name was writ in Water Feb 24th 1821

Første side av kontrakten. Det er bare å nyte den sirlige håndskriften

Hvordan vet jeg alt dette? Det er faktisk ganske tilfeldig. Verken Budgen eller Williamson var spesielt kjente personer. Det er egentlig heller ikke noe unikt med avtalen de inngikk. De hadde sannsynligvis blitt veldig overrasket over at en nordmann kom til å skrive om dem 195 år inn i fremtiden. 2022 var nok like fremmed og ubegripelig for dem som året 2217 er for meg. Den eneste grunnen til at jeg kan skrive denne historien er kvaliteten på selve den fysiske leiekontrakten de signerte. Moderne leiekontrakter ville nok ikke tåle 200 års lagring. Verken papiret eller trykksverten er spesielt holdbar på det meste vi lager av trykksaker i dag.

Andre side av kontrakten – det er synd at jeg ikke kan dele den nydelige duften av kalveskinn

Vi kan bare forestille oss hva som vil skje med elektroniske kontrakter som blir lagret i skyen og på harddisker ved hjelp av komplisert teknologi. Det er teknologi som vi vet går relativt raskt ut på dato. Jeg har «nyere» informasjon, både bilder, programmer og tekst, lagret på [1,44 MB disketter](#). Så sent som i 1996 ble det anslått at det var fem milliarder slike disketter i bruk. De ble innført i 1986 og begynte å bli utfaset i 2003. Allerede i 2007 hadde bare 2% av nye PC-er en stasjon som kunne lese en slik diskett. I dag er disketter av denne typen uleselige for de fleste PC-er. Det meste av informasjonen som ble lagret på dem er allerede tapt.

På 1800-tallet var det en annen mentalitet når det gjaldt holdbarhet. Mange britiske kontrakter fra denne tiden var av en nesten ubegripelig høy kvalitet. Leieavtalen mellom Budgen og Williamson ble håndskrevet med jerngallusblekk på «papir» av dyreskinn.

Det er viktig å ikke slurve når du skal kjøpe kontorrekvisita

Selve «papiret» ble levert av Messrs Boyle Stationers No.50 Carey Street Lincoln's Inn. De var spesialister på kontorrekvisita til advokatkontorer. Arket kontrakten ble skrevet på var spesialprodusert for formålet. Dokumentet ble «Signed, sealed and delivered in the presence of Geo Penfold». Han var advokat (solicitor) in Croydon. Avtalen har overskriften «Indenture». Det viser til bølgemønsteret som ble skåret i overkant av kontrakten. Bølgemønsteret ble skåret gjennom flere eksemplarer av den samme kontrakten som en sikkerhet. Det var bare kontrakter som passet eksakt sammen som var gyldige. Alle kontrakter var håndskrevne, så de ble aldri 100% like. Ved hjelp av dette enkle sikkerhetsgrepet, en bølgeklippet kant, så ble det vanskeligere å forfalske denne typen kontrakter. I tillegg har kontrakten et grønt silkebånd festet med lakksegl og lagt gjennom en brett i papiret. Lakkselget og signaturen tilhørte John Williamson. Til slutt var det et blått notariusstempel med en påført avgift for offentlig arkivering. I dette tilfellet £1 and 10 shilling.

Avgiften er betalt

«Papir» av dyreskinn kalles gjerne pergament. Ofte brukes begrepet pergament ukritisk for alle typer dyreskinn inkludert enkelte typer fint papir. Pergament er strengt tatt alle typer dyreskinn som er bearbeidet til bruk for å skrive på med unntak av dyreskinn av kalv. «Papir» laget av kalveskinn kalles [vellum](#) (eller velin). Bedriften [William Cowley](#) er den siste bedriften i Storbritannia som produserer pergament og vellum. Frem til 2016 ble vellum brukt til å trykke arkiveksemplarer av nye britiske lover. Grunnen var den overlegne kvaliteten og holdbarheten. Det finnes for eksempel gode lesbare eksemplarer av religiøse tekster skrevet på vellum som er over 2000 år gamle. Bedriften William Cowley er nøye på å påpeke at ingen dyr avles spesielt for å bli til pergament eller vellum. Alt deres materiale kommer fra dyr som allerede inngår i enten kjøttproduksjon, ullproduksjon og/eller produksjon av meieriprodukter. Bearbeidningen er miljøvennlig og tradisjonell med lut som en sentral ingrediens.

Avgiften har også en bakside

Jeg må til slutt peke på håndskriften. Studer bildene nøye. Skriften er nydelig, tydelig og lettlest. Hvem som skrev dokumentet forblir en hemmelighet. Advokaten hadde kanskje en fast ansatt skriver. Advokaten Geo Penfold og leietager John Williamson er de eneste som har signert dette eksemplaret av kontrakten. Ingen av deres håndskrifter stemmer med kontraktens hovedhåndskrift. Kontrakten jeg har benevnes som en «counterpart», så det virker som dette er John Budgen sitt eget eksemplar. Jeg antar i så fall at John Williamson hadde en kontrakt med det samme innholdet og det samme bølgemønsteret, men signert av John Budgen. Jeg tar gjerne innspill fra lesere som vet mer om denne formen for kontrakter enn meg.

Signed, sealed and delivered

Jeg vet faktisk ikke om kontrakten mellom Budgen og Williamson ble skrevet på pergament eller vellum, men la oss leke med tanken på at det er vellum. Kanskje kom skinnet fra en kalv som hadde vært så uheldig at den ikke overlevde sin egen fødsel. Kalveskinn fra nettopp sånne kalver var regnet som det aller mest eksklusive utgangspunktet for produksjon av vellum. Kalven ble ingen ku eller okse. Den produserte aldri melk. Den ble ikke til biff eller endte som en lenestol. Denne kalven ble noe mer. Den ble forvandlet til noe som tar vare på historie. Den har bidratt til at navnet, og noe av historien, til en hel rekke mennesker har blitt bevart i 195 år. Kanskje kan teksten som ble skrevet på skinnet til denne kalven også leses om 2000 år.

Bilder: Alle bilder er fotografert av Kjartan Skogly Kversøy

Kilder: Informasjonen til dette innlegget er i hovedsak hentet fra selve dokumentet som omtales og støttet opp med mer eller mindre sikker informasjon fra Wikipedia